

УДК 620.92

**«Зеленые» сертификаты как правовое основание
получения государственной помощи российскими
предприятиями ВИЭ**Е.Н. Попова^a

Université Côte d'Azur, Batiment M, 28 Avenue de Valrose 06108 Nice CEDEX 2, France

E-mail: e.popova@lenaslaw.com

Аннотация. В статье рассматривается система «зеленой» сертификации, как инструмент отбора государством предприятий ВИЭ для оказания им государственной помощи, а также учета количества таких предприятий и объемов производимой ими возобновляемой энергии.

Ключевые слова: зеленые сертификаты, ВИЭ, энергетика, экономика, государственная поддержка

Как следует из ряда стратегических законодательных документов в сфере энергетики, российская отрасль возобновляемых источников энергии выделяется государством в качестве приоритетной и требующей государственной поддержки ее развития.

Для этой цели российское государство приняло ряд нормативных правовых актов, положения которых содержат специальные инструменты государственного регулирования, а также меры государственной поддержки отрасли ВИЭ. Задача закрепления данных мер в законодательстве – способствовать динамичному и эффективному экономическому развитию предприятий ВИЭ на рынке электроэнергетики, поскольку на данный момент таким предприятиям сложно конкурировать с предприятиями традиционной углеводородной энергетики.

В связи с этим, на наш взгляд, указанные меры следует рассматривать в качестве государственной помощи, поскольку они обеспечивают определенные преференции со стороны государства отдельным предприятиям (предприятиям ВИЭ), по сравнению с иными предприятиями отрасли электроэнергетики, в целях их ускоренного экономического роста на данном рынке. Ведь экономический рост и эффективная деятельность предприятий ВИЭ не создаст предпосылок для возникновения у данных предприятий каких-либо трудностей (в том числе финансовых), а впоследствии признаков несостоятельности (банкротства)

^a ORCID: 0000-0003-4229-6586

и необходимости открытия в отношении них судебных процедур несостоятельности (банкротства).

В свою очередь, механизм государственной помощи можно рассматривать в качестве начального (превентивного) этапа внесудебного предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятий ВИЭ, направленного на предотвращение возникновения у данных предприятий вышеуказанных трудностей в ходе их экономической деятельности на рынке электроэнергетики.

Каким образом российское предприятие возобновляемой энергетики может воспользоваться различными видами государственной помощи?

Российский закон об электроэнергетике ввел категорию квалифицированного производителя энергии на основе ВИЭ [1].

Это означает, что воспользоваться мерами государственной поддержки (помощи) смогут только те предприятия ВИЭ, которые прошли специальную процедуру квалификации («аккредитации»), по ее итогам были признаны квалифицированными производителями энергии на основе ВИЭ и являются получателями «зеленых» сертификатов (Green Certificates).

Таким образом, «зеленый» сертификат предоставляет его держателю право на получение различных видов государственной помощи, закрепленных в действующем законодательстве.

Эта система «появилась впервые как инструмент учета и мониторинга производства и потребления электрической энергии на основе ВИЭ в Нидерландах в 1997-1998 гг. под названием «система зеленой маркировки» (Green label system). Именно отсюда возникло название сертификатов, которые с тех пор закрепились за ними» [2]. С помощью «зеленых сертификатов» предприятия ВИЭ подтверждают, что они произвели и продали на рынке определенный объем возобновляемой («зеленой») энергии.

Таким образом, «зеленый» сертификат представляет собой новый инструмент регулирования электроэнергетических рынков, в частности формирующегося рынка возобновляемой энергетики, в России и может использоваться для различных целей, имеющих отношение, главным образом, к производству и потреблению энергии на основе ВИЭ:

- сертификат документирует и экологическую, и соответствующую экономическую ценность энергии от ВИЭ, признанную и подтвержденную государством;
- дает право на получение генераторами надбавки за проданную энергию на ВИЭ на основе правил и процедур, установленных государством;
- служит инструментом статистического учета объемов производства энергии на основе ВИЭ с учетом разных технологий генерации и обеспечивает оценку степени достижения национальных целей в этой сфере;
- обеспечивает контроль исполнения принимаемых добровольных обязательств по потреблению энергии ВИЭ» [3].

Из вышеизложенного следует, что система «зеленой» сертификации является, прежде всего, инструментом отбора государством конкретных предприятий

ВИЭ для оказания им государственной помощи, а также инструментом учета количества таких предприятий и объемов производимой ими возобновляемой энергии.

Такой «фильтр» со стороны государства, на наш взгляд, обусловлен его целями в энергетической политике, в частности политике по развитию ВИЭ в РФ.

Дело в том, что энергетическая политика РФ в отношении ВИЭ предусматривает развитие данной отрасли поэтапно с целью координации с социально-экономическим развитием государства в целом.

Так, Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 года [4], предусматривает три этапа реализации государственной энергетической политики. Только второй этап «переход к инновационному развитию» и третий этап «развитие инновационной экономики», которые реализуются в период 2015 – 2030 гг., предусматривают государственную поддержку (помощь) возобновляемой энергетики.

В свою очередь, такая государственная поддержка (помощь) избирательна и оказывается государством не всем предприятиям ВИЭ. Государственная поддержка (помощь) ограничивается Целевыми показателями величин объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов по видам возобновляемых источников энергии [5], которые ежегодно устанавливаются Правительством РФ с целью реализации указанных этапов государственной энергетической политики.

Так, согласно указанным Целевым показателям, в период с 2014 года по 2024 год планируется ввести в эксплуатацию: 1) ветровые электростанции (ВЭС) – 3351,2 МВт; 2) солнечные электростанции (СЭС) - 1759,4 МВт; 3) малые ГЭС мощностью менее 25 МВт - 425,4 МВт; 4) прочие ВИЭ – 0 (ноль) МВт. Это означает, что государство заинтересовано во вводе ежегодно в эксплуатацию только ограниченного объема мощностей генерирующих объектов, функционирующих на ВИЭ. Соответственно государство отбирает предприятия ВИЭ путем процедуры квалификации («аккредитации»), которые обеспечат запланированный объем мощности.

Для учета таких предприятий государство разработало Схему размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации [6], в которой отражаются по регионам РФ все предприятия ВИЭ, прошедшие процедуру квалификации и которые пользуются государственной помощью.

При этом, как указано в Разделе III «Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года» [7], отбор предприятий ВИЭ для их деятельности в определенном регионе страны и включение их в указанную Схему осуществляется государством, исходя из учета производственных сил, перспективы социально-экономического развития конкретного региона и ресурсной базы. Это означает, что государство при осуществлении государственной поддержки исходит из регионального аспекта: необходимости размещения в конкретном регионе гене-

рирующих объектов, функционирующих на тех видах ВИЭ, которые целесообразно развивать в данном регионе.

Благодарность. Работа выполнена при научном руководстве НИЛ ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Литература

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ (последняя редакция).
2. Энергетическое право России и Германии: Сравнительно-правовое исследование. Под ред. П.Г.Лахно - русск.изд. М.: Издательская группа «Юрист», 2011. С. 920.
3. Энергетическое право России и Германии: Сравнительно-правовое исследование. Под ред. П.Г.Лахно - русск.изд. М.: Издательская группа «Юрист», 2011. С. 921
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года».
5. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 28.02.2017) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года», Приложение №1.
6. Приказ Минэнерго России от 29.07.2011 N 316 (ред. от 19.04.2012) "Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2011 N 22236).
7. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 28.02.2017) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года».

Reference

1. Federal Law "On Electric Power Industry" dated March 26, 2003 No. 35-ФЗ (last revision).
2. Energy Law of Russia and Germany: A Comparative Legal Study. Ed. PGLahno - Russian.izd. M.: Publishing Group "Lawyer", 2011. P. 920.
3. Energy Law of Russia and Germany: A Comparative Legal Study. Ed. PGLahno - Russian.izd. M.: Publishing group "Lawyer", 2011. P. 921.
4. Order of the Government of the Russian Federation of November 13, 2009 No. 1715-p "On approval of the Energy Strategy of Russia for the period up to 2030".
5. Order of the Government of the Russian Federation of January 1, 2009 No. 1-p (as amended on February 28, 2017) "On the main directions of state policy in the field of increasing the energy efficiency of the electric power industry based on the use of renewable energy sources for the period up to 2024" Appendix №1.
6. Order of the Ministry of Energy of Russia dated July 29, 2011 No. 316 (as amended on 04.19.2012) "On approval of the layout of generating facilities of electric power industry

based on the use of renewable energy sources in the Russian Federation" (Registered in the Ministry of Justice of Russia 08.11.2011 N 22236).

7. Order of the Government of the Russian Federation of January 1, 2009 No. 1-p (as amended on February 28, 2017) "On the main directions of state policy in the field of increasing the energy efficiency of the electric power industry based on the use of renewable energy sources for the period up to 2024".

"Green" certificates as a legal basis for obtaining state assistance by Russian RES enterprises

E.N. Popova

Université Côte d'Azur, Batiment M, 28 Avenue de Valrose 06108 Nice CEDEX 2, France

E-mail: e.popova@lenaslaw.com

Abstract. The article discusses the system of "green" certification as a tool for selecting state-owned renewable energy enterprises to provide them with state assistance, as well as taking into account the number of such enterprises and the amount of renewable energy produced by them.

Keywords: green certificates, renewable energy, energy, economy, state support

Acknowledgement. The work was carried out with the scientific guidance of the Laboratory of RES of the Geographical Faculty of Lomonosov Moscow State University.